

УДК 371.01

СУЩНОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

ШИТАКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

аспирант инженерного института НГАУ
Новосибирск, Российская Федерация

ГУСЬКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

аспирант инженерного института НГАУ
Новосибирск, Российская Федерация

СИДОРИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

профессор кафедры технологий обучения, педагогики и психологии НГАУ,
доктор педагогических наук, профессор ВАК

***Аннотация.** Опережающее профессиональное образование сегодня становится все более значимым фактором профессионально-трудовой социализации личности. В статье представлено описание и возможные варианты решения педагогической проблемы подготовки и организации опережающего обучения. Цель исследования – проанализировать основы системы опережающего обучения.*

***Ключевые слова:** ускоренная подготовка, проблема опережающего обучения, система.*

Как утверждают работодатели различных сфер деятельности, существующая система подготовки специалистов отстает от реальных потребностей современного производства. Поэтому в образовательном пространстве появилось понятие «опережающее обучение», которое поначалу воспринималось как «выполнение учебной программы в более короткие сроки». Однако сегодня этот термин подразумевает под собой такое свойство профессионального образования, которое появляется во взаимодействии цели и результата, содержания, форм и методов передачи культурного наследия знаний, направленных на развитие у человека потенциальных способностей к активному и деятельностному мышлению [10], что позволяет увеличивать количество получаемой, анализируемой и используемой информации; расширять междисциплинарные связи [15].

Это, как показывает образовательная практика, способствует овладению технологией приобретения знаний; развитию способности создавать инновационные продукты и технологии; совершенствованию процессов внедрения инноваций, направленных на опережающее развитие научных и производственных отраслей» [13].

Концепция опережающего образования была представлена в 1996 году на II Международном конгрессе ЮНЕСКО «Образование и информатика». Однако, в тот период ее суть сводилась к реформированию системы образования.

Методология «опережающего» образования актуализируется учеными, идея об опережающем образовании как идеале и стратегической цели саморазвивающейся системы рассматривается как движение от прошлого через настоящее - к будущему – принадлежит А.Д. Урсулу. Согласно идей автора, обучение прошлому основано на запоминании, тогда как включение в образовательный процесс инновационно-опережающего моделирования базируется на принципах творческого процесса развивающего обучения [5].

А.А. Александров, К.А. Неусьпин, А.В. Пролетарский, В.С. Литавор и др. исследователи приходят к выводу, что необходимостью «в образовании становится проблема развития опережающей творческой мысли» [12].

Отдельные идеи о необходимости «обучения будущему» встречаем и у классиков. Так, Л.С. Выготский полагал, что «обучение должно забегать вперед развития, ускорять его и

вызывать новообразования; это означает, что идущее впереди развития обучение ориентировано на развитие человека как главную цель» [14].

У В.П. Зинченко можно найти идею о том, что «опережающее обучение», - это путь в науку [7].

Согласно Б.М. Бим-Бад, одна из экспериментальных моделей образовательного учреждения будущего «готовит обучающихся к жизни и труду в информационно насыщенной среде» [4].

Опережение, с точки зрения исследователя, обеспечивает человеку возможность быть способным к целенаправленному усвоению информации. Опережающее обучение имеет общие черты с технологией развивающего обучения (С.Н. Лысенкова, Д.Б. Эльконин и др.)

Введенное в XIX в. славянофилами понятие «живое знание» в своих исследованиях поддержали мыслители прошлого (В.И. Вернадский, В.С. Соловьев, П. Сорокин). «Живое знание» как ценность соотносилось с ценностями «опережающего образования», где понятия не становились со временем «окостенелыми», «итогом познания», но были «орудием, органом, приёмом, энергией познания или заблуждения, хваткой ума». Продолжая эту мысль, В.П. Зинченко пишет: рождение построенного понятия – это схватка ума, взрыв, инсайт, радость [7].

Освоение знания, или, как называют Ахметова М.Н. [2], М.М. Бахтин [3], Крылова [9], В.С. Литавор [9] и др., - построение живого знания, в условиях творческого пространства опережающего образования может успешно осуществляться субъектом только в его собственном проблемно-смысловом поле. Тогда построение «живого знания» позволяет говорить о «переносе» идей «сжатых» предметно-понятийных знаний и представлении их как художественно-образных.

Усиливает это впечатление Г.А. Цукерман представлением того, что «встреча» обучающего и обучаемого и постижение идеи, которая может быть перенесена в креативное поле субъектов, а главное в труде педагога и смысл его работы – найти это место, расчистить «от мусора», чтобы устремиться в будущее, построить прочное знание «живого знания».

Опережающее обучение ориентирует на «живое знание», построенное самими субъектами обучения. В.П. Зинченко утверждает, что знание строится как живой образ, живое слово, живое движение; отражает позицию, при которой учитель и обучающиеся осуществляют совокупное действие по пониманию [7].

Построенное «живое знание» собственной идеи входит в пространство опережающего обучения как стратегическая цель и субъект действительно опережает ход событий» [16]. Среди действий построения таких знаний: осуществление диалога, моделирование, создание образов, и др.

Таким образом, выяснено, что ценность «опережающего обучения» состоит в том, что оно способствует целенаправленному поиску новых информационных технологий. Поэтому образование не может оставаться незыблемой составляющей этого развития, оно должно непрерывно эволюционировать, меняя свои формы и содержание.

При этом необходимо понимать, что «конечной модели» процесса образования не существует. Приобщение к «живому знанию» является выходом из тупика, так как «живое знание» есть истина и путь.

Кроме того, пространство опережающего обучения стимулирует самообразовательные процессы. Знание, построенное как живой образ и слово, как живое движение, - это знание отражает позицию, при которой учитель и обучающиеся осуществляют взаимодействие по появлению и пониманию этого знания, что является главным в труде педагога. Поэтому реализация опережающего обучения предстает важным в теории и практике педагогики вопросом, характеризующимся недостаточной информацией, что требует исследования с новых позиций его понимания.

Таким образом, результатом обучения, обусловленного интериоризацией и экстериоризацией считаются усвоенная информация, способы деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Система опережающей подготовки специалистов для на базе инжиниринговых научно-образовательных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана // ПНиО, 2018. - №4(34). – С. 72-77.
2. Ахметова М.Н. Построение «Живого знания» как стратегическая цель опережающего образования // Сибирский педагогический журнал, 2007. - №8. – С. 103-113.
3. Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. – М.: Сов. Россия, 1979. 320 с.
4. Бим-Бад Б. М. Опережающее образование: теория и практика // Советская педагогика, 1988. – №6. – С. 57.
5. Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Информационная модель выбора стратегии развития образовательного процесса // European Social Science Journal, 2013. –№9-3(36). – С. 61-68.
6. Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Сергеев Д.А., Августан О.М. Подготовка инженерных кадров для цифровой экономики России: монография. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 176 с.
7. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики: учеб. пособ. – М.: Гардарики, 2002. - 421 с.
8. Крылова Н.Б. Как мы можем изменить культурные ценности образования / Н.Б. Крылова // Народное образование – 1998. № 9. С. 20-24.
9. Литавор В.С. Стратегия и тактика построения новых знаний в условиях «опережающего» обучения студентов (технологическая карта прогнозирования образовательной ситуации) // Педагогическое мастерство: Матер. I Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). – М.: Буки-Веди, 2012. – С. 268-276.
10. Петровичев В.М. Формирование компетентностной модели специалиста в вузе // Известия Тульского государственного университета, 2011. - №3. - С. 45-53.
11. Сидорина Т.В. Аксиоматика профессионального мышления инновационного менеджера // Сибирская финансовая школа. 2006. - №4(61). - С. 33-37.
12. Стратегия и тактика построения новых знаний в условиях «опережающего» обучения студентов (технологическая карта прогнозирования образовательной ситуации) // Педагогическое мастерство : матер. I Междунар. науч. конф. (Москва, апрель 2012 г.). – М.: Буки-Веди, 2012. – С. 268-276].
13. Урсул А.Д. Модель опережающего образования и переход России к устойчивому развитию // Устойчивое развитие. – М.: ВИНТИ, 1996. – Вып. 1. – 256 с.
14. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я. Ляудис. – М., 1982, с. 27.
15. Цибизова Т.Ю. Концептуальные основания исследовательской деятельности обучающихся в системе непрерывного образования: дис. ... д.п.н. – М.: Институт теории и истории педагогики РАО, 2013. – 431 с.
16. Цукерман Г.А. Обучение ведет за собой развитие. Куда? // Вопросы образования, 2010. – №1. – С. 42-89.